

AVTOMOBIL GENERATORINI DIAGNOSTIK MATRITSASINI TUZISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597287>

Sh.M.Mirzaaxmedov

Toshkent davlat transport universiteti magistranti

A.A.Tadjibayev

Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

V.U.Jovliyev

Toshkent davlat transport universiteti katta o'qituvchisi

Avtomobillarni elektr va elektron jihozlarni diagnostika qilish va uning natijalarni amaliyotga tadbiq qilish hozirgi kun transportida tezkorlik va baniqlik talab qiladi. Avtomobil agregatlarini diagnostika qilish va hosil bo'lishi mumkin bo'lgan nosozliklarni oldini olishga bo'lgan ishlar jamlanmasi va agregatlarning umumiy holatini diagnostika qilish kuch bilim talab qiladi. Diagnostikalashni matritsa qilish yordamida hosil bo'layotgan buzilish va ularning parametrlarini bir biriga bog'liqligi aniqlab agregatning buzulish va nosozliklarini bartaraf etishning umumiy hulosasini berishga katta yordam beradi. Diagnostika matritsalarini yordamida muammolarni bartaraf etish mumkin bo'lgan (aslida yeng katta yoki kattalashtirilgan) nosozliklar ro'yxatini va tegishli tarkibiy parametrlarni oldindan aniqlashni talab qiladi; bog'liq diagnostika parametrlari; diagnostiklangan buzilishlar turkumlari yoki modeli uchun diagnostika matritsasi tomonidan ko'rsatiladigan tarkibiy va diagnostika parametrlari o'rtasidagi munosabatlar aniqlanadi.

Diagnostik matritsalarini olish uchun ob'ektning ichki texnik holati parametrlarining haqiqiy to'plami, ularning har biri ma'lum bir oraliqda cheksiz qiymatlar to'plamini olishi mumkin, 0 yoki 1 ikkita qiymatdan faqat bittasini oladigan $\{x\}$ tuzilmaviy parametrlarning cheklangan to'plamiga aylantiriladi. mos ravishda nosozlikning yo'qligi yoki mavjudligiga. Shunday qilib, x_t o'zgaruvchisi shartli ravishda faqat I obyektning i -chi aybi mavjudligini yoki yo'qligini aks yettiradi.

Diagnostika parametrlari to'plami, ularning har biri odatda ma'lum bir oraliqda cheksiz qiymatlar to'plamini qabul qilishi mumkin, shuningdek diagnostic parametrlarning me'yoriy qiymatlari S_m , bu nosozliklar yo'qligiga mos keladigan ikkita darajadan birini — 0 yoki 1 ni oladi yoki bir yoki bir nechta nosozliklar mavjudligi.

Diagnostika paytida olingan ko'rsatkichlarni diagnostika parametrlari bo'yicha o'zgartirish ularni normallashtirishdan iborat: ko'rsatkichini minimum t -chi diagnostika parametrining tolerantlik maydonini aniqlaydigan pastki va yuqori standartlari bilan taqqoslash. t -chi diagnostika parametri p_t ning tarqalish maydonidan

tashqariga chiqishi t -chi diagnostika belgisi (simptomi) S_t ning qimati bilan ko'rsatiladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_t^I > p_t, \text{ va } \left\{ \begin{array}{l} p_t^{II} < p_t, \text{ yoki } \left\{ \begin{array}{l} p_t^I < p_t < p_t^{II}, \\ S_m = 1 \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Bu yerda *mos* ravishda diagnostika parametri va uning pastki va yuqori chegara qiymatlari; S_t - diagnostika xususiyati.

Ushbu nazariyaga asosan Lassetti avtomobilining generatorining tuzilish-sabab-oqibat bog'lanish sxemasi va diagnostik matritsasini tuzishniko'rib chiqamiz.

Diagnostik ob'ektning vazifasi va tuzilishi

Lassetti avtomobili generatori (2.3-rasm)

1 - generator chiqishi; 2 - korpus; 3 - orqa qopqoq; 4 - ulagich; 5 - ulash vinti; 6 - stator; 7 - old qopqoq; 8 - Shkif

Quyida generatorning umumiy elementlarini keltirib o'tamiz

2.4 rasm. Generatorning detal va elementlari

1 - korpus; 2 - kuchlanish rostlagich; 3 - elektr sxemasi; 4 - orqa qopqoq; 5 - stator; 6 - rotor; 7 - ventliyator; 8 - masofadan o'chirish vtulkasi; 9 - yuritma tomonidagi qopqoq; 10 - shkif; 11 - shkifni mahkamlash gaykasi; 12 - rotor oldingi podshipniklari; 13 - rotorning orqa podshipnikining o'rash tomondan himoya shaybasi; 14 - rotorning orqatomonidagi podshipniki; 15 - rotorning orqa podshipnikining shaybasi; 16 - ulash boltlari; 17 - kuchlanish rostlagich va rektifikator blokini mahkamlash uchun boltlar

2.1.-jadval

Generatorlarining asosiy nosozliklari paydo bo'lish sabablari, ularni diagnostika va bartaraf etish usullari

Nosozlik sabablari	Diagnostika qilish usullari	Bartaraf etish usullari
<i>Generator akkumulyator batareyasini zaryad qila olmaydi</i>		
Shkiv yeyilganligi yoki tasma tarangligi yetarli bo'lmagani uchun tasmaning uzilishi yoki sirpanishi	Uzatma ko'zdan kechiriladi, tasmaning egilish qiymati tekshiriladi.	Tasma almashtiriladi. tasma tarangligi sozlanadi yoki shkiv almashtiriladi.
Generator va AKB zanjirlaridagi bog'lovchi shtekernlarda kontakt yo'q yoki uzilish bor	Generator va AKB (Q) klemmalaridagi kuchlanish uzoq masofani yoritish farasi ulangan va dvigatel ning o'rtacha aylanishlar chastotasi voltmeter bilan o'lchalanadi yoki tester yordamida uzilish joyi aniqlanadi.	Kontaktni tiklash, uzilishlarni bartaraf etish
AKB ni ishdan chiqishi	AKB holati yuklama ayrisi bilan tekshiriladi	Zarurat bo'lganda AKB almashtiriladi
Cho'tkalarni yeyilishi, osilib holishi yoki kontakt halqalarining yeyilishi	Cho'tka uzeli holati tekshiriladi (prujina kuch, cho'tka balandligi) va uni chang va ifloslikdan tozalanadi	Cho'tka ushlagich defor masiyalangan holda almashtiriladi. Ishlab yeyilgan kontakt halqalari yo'niladi
Uyg'otish zanjirida uzilish	Uyg'otish g'altagi uchliklarini kontakt halqalariga kavsharlash sifati tekshiriladi	Uzilib qolgan uchiklar qayta kavsharlanadi. Uyg'otish cho'lg'amida ichki uzilish bo'lsa cho'lg'am yig'ma holda almashtiriladi
Stator cho'lg'amining birorta fazasida o'ramlararo tutashuv	Statorga nisbatan faza cho'lg'amlari izolyasiya sifati ommetrdan tekshiriladi	Uzilish yoki o'ramlararo tutashuv bo'lsa, stator yangisiga almashtiriladi yoki ta'mirlanadi
To'g'irlagich blokining diodi teshilgan yoki uzilgan	Ommetr yoki nazorat lampasi yordami bilan diodlarning to'g'ri va teskari o'tkazuvchanligi tekshiriladi	To'g'irlagich bloki almashtiriladi
Integral kuchlanish rostagichining ishdan chiqishi	Uyg'otish cho'lqamini birorta uchi "massa" ga ulangan generatorlarda "SH" va (+) klemmalarini uyg'otish cho'lg'amining ikkitali izolyasiya qilingan uchi generatorlar uchun "SH" va "massa" ni qisqa vaqtda bir-biriga tek-kizilganda voltmeter kattaroq	Kuchlanish rostagich almashtiriladi

	kuchlanishni ko'rsatadi	
Tebranuvchan yoki kon-taktli tranzistorli kuchlanish rostagichni ishdan chiqishi	Prujinning taranglik kuchi tekshiriladi	Prujinning taranglik kuchi sozlanadi
<i>Generator ishlagan paytda yuqori darajada shovqin</i>		
Podshipniklarda moyning yetarli emasligi yoki yo'qligi	Podshipniklar holati tekshiriladi	Podshipniklar yuviladi va moylanadi. O'ta yeyilgan podshipniklar almashtiriladi
Seperatorning yemirilishi va podshipnikning tiqilib qolishi, podshipnik tashqi qobig'i-ning qopqog' o'tirgan joyda aylanishi	qo'l bilan rotor valini aylantirib tekshiriladi	Podshipnik va qopqog' almashtiriladi
Qopqog'dagi podshipnikning ishlab yeyilganligi	qo'l bilan rotor valini aylantirib tekshiriladi	Podshipnik va qopqog' almashtiriladi
<i>Generator AKB ni o'ta zaryadlash holati (Elektrolitning "qaynashi")</i>		
AKB nosozligi (akkumulyatorda qisqa tutashuv bor)	Elektrolit zichligi va AKB kuchlanishi tekshiriladi	AKB almashtiriladi yoki ta'mirlanadi
Generator (+) klemmasidan o't oldirish kaliti va kuchlanish rostagichigacha bo'lgan joyda o'tish qarshiligi ortib ketishi	Zanjirdagi o'tish qarshiligi yoki zanjirning ayrim uchastkalarida kuchlanish o'lchanadi	<i>Kontakt tiklanadi</i>
Elementrlarning tushilishi tufayli kuchlanish rostagichining nosozligi	Rostlagich o'rniga elektr lampasi ulanganda AKB zaryadlansa, rostagich ishdan chiqqan	Zaruriyat bo'lsa, rostagich yangisiga almashtiriladi.

Generatorning tuzilishi va uning ishonchligini o'rganish asosida tuzilmaviy-sabab-oqibat sxemasi tuziladi. Bu holda quyidagilar aniqlanadi:

- Diagnostikalash ob'ekti: Generator;
- Generatorning tuzilish elementlari: korpus; orqa qopqog; ulagich; ulash vinti; stator; rotor, rotor podshipniki, old qopqog; Shkif
- Elementlarning tuzilish parametrlari: uzatuvchi tarsma tarangligivaakkumulyator klimmasi bilan kontakti, generator cho'tkalarini rotor orasidagi kontakt yo'qolishi, stator cho'lgamini kuyishi, kuchlanish rostagich elektr sxemasini kuyishi va rostlanganligini buzilishi.

Nosozliklar xarakteristikalarini aniqlash. Tasmaning tarangligi o'lchanadi va har bir markadagi avtomobillar uchun aniq qiymati mavjud. Ampermetr va voltmetrlar

orqali generatordagi yuritmalarning izolatiyasi, akkumliyatordagi klimesini oksidlanishi, cho'tkalarni yeyilishi ko'z nazorati va stator cho'lg'amlarining kuyishi hid bilish orqali aniqlanadi. Podshipnik va rotor orasidagi buzilishni shovqinning o'zgarishida aniqlanadi.

Avtomobil haakatlanish vaqtida akkumliyatordagi tokolishi elektr jihozlari quvvatsizlanishi, o't oldirish jarayonida elektr quvvatni etishmasligi va akkumliyatordagi batareykasini tez quvvatsizlanishi bilan namoyon bo'ladi. Ishchi va hamroh jarayonlar bo'yicha diagnostik belgilar quyidagi birliklarda aniqlanadi: tasma tarangligini kamayishi (N), elektr yuklamasini ta'minlash avtomobil ishlab turganda generator kuchlanishi 14V, shovqin quvvati -U, (Vt).

Diagnostik parametr fizik birlik bo'lib, uning yordamida diagnostikalanadigan ob'ektning ishchi yoki hamroh jarayonlarini o'lchash mumkin. Bizning misolda tasma tarangligi - F, elektr ta'minoti yuklamasi - Q yoki shovqin quvvati - U.

Diagnostik parametrlarni o'lchash uchun TXK va JT jarayonlari va avtomobilda qo'llash uchun kichik o'lchamli, murakkab bo'lmagan, xizmatda qulay bo'lgan vakatta aniqlikda o'lchovchi vositalar tanlanadi (MS008 - generatorlar, starterlar va kuchlanish roslagichlarni diagnostikasi uchun jihozi).

Tuzilmaviy parametrlar bilan ifodalangan kerakli nosozliklarning diagnostika parametrlari bilan o'zaro bog'liqligining vizual, qulay va shuning uchun keng tarqalgan modeli bu diagnostika matritsasi yoki nosozliklar jadvali (2.1-jadval).

Diagnostik matritsani tuzish. Diagnostik matritsa ikki qiymatli mantiqiy model bo'lib, me'yoriy qiymatga erishgan tuzilmaviy X va diagnostik S parametrlar orasidagi bog'lanishni ko'rsatadi.

2.2-Jadval

Generatorning tuzilmaviy va diagnostik parametrlari orasidagi bog'lanish diagnostik matritsasi

Tuzilmaviy va diagnostik parametrlar		Tuzilmaviy parametrlarning me'yoriy qiymatlari		
		Generator yurimasi tasmasi tarangligi	Generator yurimasi tasmasi tarangligi;	Podshipnik va rotor orasidagi jipislik;
Diagnostik parametrlarning me'yoriy qiymatlari	Tasma tarangligi;	1*	1	1
	Generatorda hosil bo'layotgan kuchlanish;	1	1	1
	Podshipnik va rotor aylanishidan hosil bo'lgan shovqin.	1	1	0*

Izox: "1" soni mumkin bo'lgan nosozlik mavjudligini bildiradi, "0" soni esa nosozlik yo'qligini bildiradi.

Diagnostika matritsasi nosozliklarning rivojlanish ehtimoli yoki darajasini ko'rsatmaydi, u faqat diagnostika xususiyatlarining kombinatsiyasi asosida nosozliklarni aniqlash ko'rsatadi. Tuzilmaviy parametrlar va diagnostika xususiyatlari o'rtasidagi munosabatlar oldindan o'rnatiladi va diagnostika matritsasiga kiritiladi.

Agar bir vaqtning o'zida bir nechta nosozliklar bo'lishi mumkin emasligi (juda ehtimoldan yiroq) bir xil turdagi ob'yektlarning ishlashini kuzatishlardan ma'lum bo'lsa, uni aniqlash uchun barcha diagnostika parametrlarini o'lchash kerak, matritsa tomonidan "rejalashtirilgan" va taqqoslash natijada diagnostika xususiyatlarining matritsa ustunlari bilan kombinatsiyasi aniqlanib diagnostik parameter va tuzilmaviy parametrlarni bog'ligini va ularni xarakteristikalarini aniqlash mumkinligini ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. James D. Halderman. AUTOMOTIVE TECHNOLOGY. Principles, Diagnosis, and Service. FOURTH EDITION. Copyright © 2012, 2009, 2003, 1999 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Education, 1 Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458
2. Ishonchlilik nazariyasi va diagnostika asoslari: Oliy o'quv yurtlari bakalavrlari uchun darslik./A.A. Tojiboyev, Q.M. Sidiqnazarov, K.I. Ibrohimov, N.V. Kusnetsov, T.: "Extremum-Press" 2015. 296 b.
3. Sh.P. Magdiyev. Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi va servisi. Darslik. Toshkent "NIF MSH" nashriyoti 2021 yil. 308 bet.
4. Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi. Darslik 2-nashr. Q.M. Sidiqnazarov va boshqalar. Toshkent. "Go To Print", 2009. – 560 bet